

ABC

¿Qué te parece?

¡Gracias por participar en este cuestionario.

Te recuerdo que las respuestas son completamente anónimas y puedes contestar con total sinceridad.

1. Puntúa las siguientes afirmaciones

5 muy de acuerdo y 1 muy en desacuerdo

	1	2	3	4	5
El uso de películas en clase hace que preste más atención	<input type="radio"/>				
Las clases de Economía se me pasan rápido	<input type="radio"/>				
Me gusta que se usen películas en clase	<input type="radio"/>				

Estoy más

Estoy más motivada con esta asignatura porque se usan películas en clase

Me resulta más fácil aprender un concepto cuando lo veo en una película que cuando lo leo en un texto

Tener los clip de la película al lado del concepto en el libro me ayuda a estudiar

Creo que esta metodología me ha ayudado a entender mejor los conceptos de la asignatura

En los exámenes recuerdo antes el clip de la película y eso me ayuda a explicar los conceptos

Cuando hago un comentario de texto,

Identifico los
conceptos que
aparecen
acordándome
de las películas

La forma de
evaluar me
parece justa

La metodología
se ajusta a lo
que me piden
para evaluarme

El libro me
ayuda a
preparar las
pruebas de
evaluación

No necesito
usar otros
materiales para
estudiar la
asignatura

2. ¿Cómo mejorarías las clases de Economía?

3. ¿Cómo mejorarías la evaluación en la asignatura?

4. ¿Hay algo que te gustaría cambiar?

5. ¿Qué puntuación global le darías a la metodología usada en clase?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

6. ¿Qué puntuación global le darías a la evaluación de la asignatura?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

7. ¿Qué puntuación global le darías al libro que usas para estudiar?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----